

1

Navigate to https://lookerstudio.google.com/reporting/72c65678-728e-423c-8103-bd0340c76877/page/p_cocnr2bakd/edit

Adicionar o primeiro cartão com número de pessoas

2

Adiciona um gráfico

3 Escolhe por cartão

de letramento em dados

Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

+ Adicionar filtro rápido

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Tabela

Visão geral

Total 1,168

Sessões 69.3K

Visão geral

Barras

Pizza

Google Maps

4 Escolhe local onde posicionar

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

+ Adicionar filtro rápido

1

2

OLDados
Oficina de Letramento em Dados

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

 Já vem automático como contagem

5 Para formatar estilo, clique em estilo

The screenshot shows a data visualization tool interface. At the top, there is a navigation bar with a profile icon, a 'Redefinir' button, a 'Share' button, a 'Ver' button, and a help icon. Below this is a toolbar with icons for adding controls, layout, and pausing updates. The main area is divided into three panels: a left panel with a large blue heading 'EM DADOS', a central 'Gráfico' (Chart) configuration panel, and a right 'Dados' (Data) panel. The 'Gráfico' panel is currently set to 'Gráfico' and shows a total of 1,168. It has a sub-panel 'CONFIGURAÇÃO' with an orange circle highlighting the 'ESTILO' (Style) tab. Under 'CONFIGURAÇÃO', there are sections for 'Fonte de dados' (Data Source), 'Dimensão do período' (Time Dimension), and 'Métrica' (Metric). The 'Métrica' section shows 'Record Count' selected. The 'Dados' panel on the right contains a search bar and a list of data items, each with a small icon and a text snippet.

6 Para habilitar o título

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The main canvas displays a chart with the title 'DADOS EM DADOS'. The 'Gráfico' (Chart) pane is open, showing the 'ESTILO' (Style) tab. Under 'Título do gráfico' (Chart title), the 'Mostrar título' (Show title) toggle is currently turned off. The 'Dados' (Data) pane on the right shows a list of data fields, including 'Geração de dados - Oficina de Letram...', 'Você gostaria de fazer um curso supe...', 'Carimbo de data/hora', 'Qual a disciplina que você menos gos...', 'Qual a sua disciplina favorita?', 'Qual a sua idade?', 'Qual é o seu meio de transporte princi...', 'Qual o seu hobby favorito?', 'Qual rede social você mais utiliza?', 'Qual seu gênero?', 'Quem pode votar?', and 'Você conhecia o campus da UFSC em...'. The 'Record Count' field is also visible at the bottom of the list.

7 Escreva o título

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The main canvas displays a chart with the title 'DADOS EM DADOS'. The 'Gráfico' (Chart) pane is open, showing the 'ESTILO' (Style) tab. Under 'Título do gráfico' (Chart title), the 'Mostrar título' (Show title) toggle is now turned on. The title field is active, and the text 'Título' is entered. The 'Dados' (Data) pane on the right shows the same list of data fields as in the previous screenshot, including 'Record Count' at the bottom.

8 Centralize

The screenshot shows a design tool interface with a text formatting panel on the left and a list of metrics on the right. The text formatting panel includes the following sections:

- Quantidade de pessoas**: A dropdown menu showing '18px'.
- Font Family**: A dropdown menu showing 'Roboto'.
- Font Size**: A dropdown menu showing 'A'.
- Font Weight**: A dropdown menu showing 'B'.
- Text Color**: A dropdown menu showing 'A'.
- Text Alignment**: A dropdown menu showing 'Centro' (Center), which is highlighted with an orange circle.
- Formatação condicional**: A section with a '+ Adicionar' button.
- Métrica principal**: A section with a checkbox labeled 'Compactar números'.

The right side of the interface shows a list of metrics with a 'Barra de filtros' button at the top right. The metrics are:

- ABC Qual a disciplina que você menos gos...
- ABC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?
- ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
- ABC Qual o seu hobby favorito?
- ABC Qual rede social você mais utiliza?
- ABC Qual seu gênero?
- ABC Quem pode votar?
- ABC Você conhecia o campus da UFSC em...
- ABC Você trabalha/faz estágio?
- 123 Record Count

9 Para "Ocultar nome da métrica"

The screenshot shows a design tool interface with a text formatting panel on the left and a list of metrics on the right. The text formatting panel includes the following sections:

- Exibir**: A dropdown menu showing 'sem dados'.
- Rótulos**: A dropdown menu showing 'A'.
- Font Size**: A dropdown menu showing '28px'.
- Font Family**: A dropdown menu showing 'Roboto'.
- Text Alignment**: A dropdown menu showing 'Ocultar nome da métrica', which is highlighted with an orange circle.
- Nome**: A dropdown menu showing 'Ocultar nome da métrica'.
- Valor da métrica**: A dropdown menu showing 'Ocultar nome da métrica'.
- Comparação**: A dropdown menu showing 'Ocultar nome da métrica'.
- Segundo plano e borda**: A section with a checkbox labeled 'Ocultar nome da métrica'.

The right side of the interface shows a list of metrics with a 'Barra de filtros' button at the top right. The metrics are:

- ABC Qual a disciplina que voce menos gos...
- ABC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?
- ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
- ABC Qual o seu hobby favorito?
- ABC Qual rede social você mais utiliza?
- ABC Qual seu gênero?
- ABC Quem pode votar?
- ABC Você conhecia o campus da UFSC em...
- ABC Você trabalha/faz estágio?
- 123 Record Count

10 Centralize

Para a criação de um novo card com a média por idade

11 Escolha o gráfico

12 Tipo "card"

de letramento em dados

Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

+ Adicionar filtro rápido

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas

16

Menu de visualização de gráficos:

- Tabela
- Visão geral
 - Total: 1,168
 - Sessões: 69.3K
- Visão geral detalhada
- Barras
- Pizza
- Google Maps

13 Posicione

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

+ Adicionar filtro rápido

Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas

16

14 Escolha a variável "Qual a sua idade?"

The screenshot shows the Power BI interface. On the left, a card titled 'DADOS EM DADOS' is visible. The main area is divided into 'CONFIGURAÇÃO' and 'ESTILO' panes. The 'CONFIGURAÇÃO' pane shows the data source as 'Geração de dados - Oficina de L...', the metric as 'SUM Carimbo de data/hora', and the dimension as 'Adicionar dimensão'. The 'ESTILO' pane shows the 'Dados' pane with a search bar and a list of fields. The field 'Qual a sua idade?' is highlighted in green, and a tooltip is visible over it. The 'Dados' pane also shows a 'Record Count' field.

15 Para determinar tipo de agrupamento

The screenshot shows the Power BI interface. On the left, a card titled 'DADOS EM DADOS' is visible. The main area is divided into 'CONFIGURAÇÃO' and 'ESTILO' panes. The 'CONFIGURAÇÃO' pane shows the data source as 'Geração de dados - Oficina de L...', the metric as 'Qual a sua idade?' (highlighted with an orange circle), and the dimension as 'Adicionar dimensão'. The 'ESTILO' pane shows the 'Dados' pane with a search bar and a list of fields. The field 'Qual a sua idade?' is highlighted in blue, and a tooltip is visible over it. The 'Dados' pane also shows a 'Record Count' field.

16 Escolha "médio" para fazer a média

Nome

Tipo de dados

Número

Formato de exibição

Padrão

Agregação

- Soma
- Médio
- Contagem
- Contar diferentes
- Mín.
- Máx.
- Mediana
- Desvio padrão
- Variância

Cálculo de comparação

Nenhum

ABC Qual o se
ABC Qual rede
ABC Qual seu
ABC Quem po
ABC Você con
ABC Você trab
123 Record C

17 Formate

Redefinir Share Ver

Adicionar um controle Tema e layout Pausar atualizações

Total 1,168 Gráfico Dados

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

AVG Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

Dados

Propriedades

Barra de filtros

18

The screenshot shows a software interface for configuring a chart. At the top, there are navigation buttons: 'Redefinir', 'Share', 'Ver', and a help icon. Below this is a toolbar with icons for adding controls, zooming, and layout options. The main area is divided into three sections: a chart area on the left, a configuration panel in the middle, and a data table on the right. The configuration panel has two tabs: 'CONFIGURAÇÃO' and 'ESTILO', with 'ESTILO' currently selected. Under 'ESTILO', there are options for 'Título do gráfico' (with a 'Mostrar título' toggle), 'Formatação condicional' (with an 'Adicionar' button), and 'Métrica principal' (with a 'Compactar números' checkbox and a 'Precisão decimal' dropdown set to 'auto'). The data table on the right has a search bar and a list of data points with columns for 'ABC', '123', and text descriptions.

19

This screenshot shows the same interface as above, but with the 'ESTILO' panel expanded to show font settings. The 'Mostrar título' toggle is now turned on. The 'Título' text is highlighted with a blue selection box, and a tooltip shows 'Título'. Below the text input, there is a font size dropdown set to '18px' and a font family dropdown set to 'Roboto'. At the bottom of the panel, there are icons for bold (B), italic (I), underline (U), and text color (A). The data table on the right is also visible, showing a list of data points.

20 Final

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas
16

Média de idade
15,63

CONFIGURAÇÃO

Métrica principal

Compactar núm

Precisão decimal
auto

Dados ausentes

Exibir "Sem dados"

Rótulos

A ▾

28px

A Roboto

Ocultar nome da

Para a idade mínima

21 Insira novo gráfico

amento em dados

Editar Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

← Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle >> [Imagem] [A]

+ Adicionar filtro rápido Adicionar um gráfico Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade
16	15,63

Var

Arraste u dados pai novo grá componente f

22 Escolha um card

na de letramento em dados

Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

🔍 ← Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle >>

+ Adicionar filtro rápido Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas

16

Tabela

Visão geral

Total 1,168 Sessões 69.3K

Visão geral

Barras

Pizza

Google Maps

23 Posicione

Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle <> [] [A] [L]

Modo rápido Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade
16	15,63

Vamos começar

Arraste um campo de dados para a tela para criar um novo gráfico ou componente na tela para fazer a e

24 Escolha variável

Redefinir

Total 1,168 Gráfico Dados

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

SUM Carimbo de data/hora

Métricas opcionais

Minigráfico

Adicionar dimensão

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu...

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

25 Tipo de agrupamento

MENTO EM DADOS

Média de idade

15,63

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

+ COMBINAR DADOS

Dimensão do período

+ Adicionar dimensão

Métrica

Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico

+ Adicionar dimensão

Outras opções de comparação

Tipo de comparação

Período

Geração de dados - Oficina de Letra

ABC Você gostaria de fazer um curso su

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos g

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte pri

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC e

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

26 Escolha "Mín."

Este menu de configuração permite ajustar as propriedades de uma métrica. O item "Mín." na seção de agregação está selecionado e circulado em laranja.

- Tipo de dados: Número
- Formato de exibição: Padrão
- Agregação:
 - Soma
 - Médio
 - Contagem
 - Contar diferentes
 - Mín.
 - Máx.
 - Mediana
 - Desvio padrão
 - Variância
- Cálculo de comparação: Nenhum
- Cálculo em execução: Nenhuma

Comparar a idade mínima com a média

27 Vá em tipo de comparação

The screenshot shows a configuration panel for a chart. At the top, a blue header contains the text "MIN Qual a sua idade?". Below this, there is a section for "Métricas opcionais" with a toggle switch. The "Minigráfico" section includes a dashed box with a plus icon and the text "Adicionar dimensão". The "Outras opções de comparação" section features a dropdown menu labeled "Tipo de comparação" with "Período" selected; this dropdown is highlighted with an orange circle. Below the dropdown is a checkbox labeled "Mostrar como 'em andamento'". The "Filtro" section includes the text "Filtrar Por Este Chart" and a button with a plus icon and the text "ADICIONAR UM FILTRO". On the right side of the panel, a list of metrics is visible, including "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", "Você trabalha/faz estágio?", and "Record Count". At the bottom right, there is a button with a plus icon and the text "Adicionar um campo".

28 Escolha métrica

The screenshot shows the same configuration panel as in step 27, but with a dropdown menu open. The dropdown menu is titled "Tipo de comparação" and has "Período" selected. The menu items are "Período", "Valor", "Métrica", and "Nenhum". The "Métrica" option is highlighted with an orange circle. The right side of the panel shows the same list of metrics as in step 27. At the bottom right, there are three buttons with plus icons and the text "Adicionar um campo", "Adicionar um parâmetro", and "Adicionar dados".

29 Escolha idade "Qual a sua idade?"

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

Dados

EM DADOS

Qual a sua idade?
14
Não há dados

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

MIN Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico

Adicionar dimensão

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu...

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

30 Escolha o que você quer comparar

Minigráfico

Adicionar dimensão

Outras opções de comparação

Tipo de comparação

Métrica

Métrica desejada

Qual a sua idade?

Mostrar como "em andamento"

Filtro

Filtrar Por Este Chart

ADICIONAR UM FILTRO

Adicionar um campo

Adicionar um parâmetro

Adicionar dados

ABC Você conhecia o campus da UFSC e

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

31 Clique em média e depois formate

The screenshot shows a data analysis tool interface. On the left, there is a large empty white area. On the right, there is a vertical list of data items: 'Qual o s', 'Qual rec', 'Qual se', 'Quem p', 'Você cc', 'Você tre', and 'Record'. In the center, a settings panel is open, showing the following options:

- Nome: _____
- Tipo de dados: **Número** ▼
- Formato de exibição: **Padrão** ▼
- Agregação:
 - Soma
 - Médio
 - Contagem
 - Contar diferentes
 - Mín.
 - Máx.
 - Mediana
 - Desvio padrão
 - Variância
- Cálculo de comparação: **Nenhum** ▼

Deixar alunos fazerem para a idade máxima e mediana

32 Click here.

amento em dados

Editar Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

← Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle >> [A]

Adicionar um gráfico Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima
16	15,63	14 -10.4%

Arraste u dados pai novo grá componente f

33 Click here.

de letramento em dados

Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

🔍 ← Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle >>

+ Adicionar filtro rápido Redefinir

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas 16

Total 1,168 Sessões 69.3K

Visão geral

Barras

Pizza

Google Maps

34 Click here.

Adicionar dados | Adicionar um gráfico | Adicionar um controle | Tema e

Redefinir

A DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima
16	15,63	14 -10.4%

Vamos começar

Arraste um campo do painel de dados para a tela e adicione um novo gráfico ou selecione um componente na tela do relatório para fazer a edição.

35 Click "Qual a sua idade?"

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

Dados

O EM DADOS

Idade mínima	Carimbo de data/hora
14 -10.4%	136

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

SUM Carimbo de data/hora

Métricas opcionais

Minigráfico

Adicionar dimensão

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 **Qual a sua idade?**

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

36 Click here.

The screenshot shows a data visualization tool interface. On the left, a dashboard displays three metrics: 'Média de idade' (15,63), 'Idade mínima' (14, -10.4%), and a box for 'Qual a sua idade?' (250). On the right, a configuration panel is open, showing the 'Métrica' section with 'Qual a sua idade?' selected and highlighted by an orange circle. The panel also shows 'Fonte de dados', 'Dimensão do período', 'Minigráfico', and 'Outras opções de comparação'.

37 Click "Máx."

The screenshot shows a configuration panel for a data visualization tool. The 'Agregação' section is expanded, showing a list of aggregation options: Soma, Médio, Contagem, Contar diferentes, Mín., Máx., Mediana, Desvio padrão, and Variância. The 'Máx.' option is highlighted by an orange circle. The panel also shows 'Número', 'Formato de exibição', 'Padrão', 'Cálculo de comparação', and 'Cálculo em execução'.

38 Click here.

Idade mínima
14
-10.4%

Qual a sua idade?
17

MAX Qual a sua idade?

Nome
Tipo de dados

Tota 1,168 Gráfico

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados
Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período
Adicionar dimensão

Dados

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

39 Click here.

MAX Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico
Adicionar dimensão

Outras opções de comparação
Tipo de comparação
Período
Tipo de comparação
Mostrar como "arrastamento"

Filtro
Filtrar Por Este Chart
ADICIONAR UM FILTRO

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Adicionar um campo

40 Click here.

Minigráfico

+ Adicionar dimensão

Outras opções de comparação

Tipo de comparação

Período

Período

Valor

Métrica

Nenhum

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

+ Adicionar um campo

+ Adicionar um parâmetro

+ Adicionar dados

41 Click "Qual a sua idade?"

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

Dados

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

+ COMBINAR DADOS

Dimensão do período

+ Adicionar dimensão

Métrica

MAX Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico

+ Adicionar dimensão

Dados

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu ...

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

42 Click here.

The screenshot shows a configuration panel for a chart. On the left is a large empty white area. The right side contains several sections: 'Minigráfico' with a dashed box and a blue plus icon labeled 'Adicionar dimensão'; 'Outras opções de comparação' with a dropdown menu set to 'Métrica'; 'Métrica desejada' with a blue highlighted item 'Qual a sua idade?' and a checkbox for 'Mostrar como "em andamento"'; and 'Filtro' with a button '+ ADICIONAR UM FILTRO'. On the far right, a list of fields is visible: 'ABC Você conhecia o campus da UFSC', 'ABC Você trabalha/faz estágio?', and '123 Record Count'. At the bottom right, there are three buttons: '+ Adicionar um campo', '+ Adicionar um parâmetro', and '+ Adicionar dados'. An orange circle highlights the edit icon next to 'Qual a sua idade?'.

43 Click here.

The screenshot shows a configuration panel for a chart. On the left is a large empty white area. The right side contains several sections: 'Nome' with a text input field; 'Tipo de dados' with a dropdown menu set to 'Número'; 'Formato de exibição' with a dropdown menu set to 'Padrão'; 'Agregação' with radio buttons for 'Soma', 'Médio', 'Contagem', 'Contar diferentes', 'Mín.', 'Máx.', 'Mediana', 'Desvio padrão', and 'Variância'; and 'Cálculo de comparação' with a dropdown menu set to 'Nenhum'. On the far right, a list of fields is visible: 'ABC Qu', 'ABC Qu', 'ABC Qu', 'ABC Vo', 'ABC Vo', and '123 Re'. An orange circle highlights the 'Médio' radio button.

44 Click here.

The screenshot shows a dashboard with a top navigation bar containing user avatars, 'Redefinir', 'Share', 'Ver', and a help icon. Below the navigation bar is a toolbar with icons for adding controls, layout, and pausing updates. The main content area is divided into three sections: a visualization on the left, a configuration panel in the middle, and a data list on the right. The visualization shows 'Idade mínima' with a value of 14 and a change of -10.4%. A tooltip for 'Qual a sua idade?' shows a value of 17 with an 8.8% increase. The configuration panel has two tabs: 'CONFIGURAÇÃO' and 'ESTILO', with 'ESTILO' highlighted by an orange circle. The 'ESTILO' tab shows options for 'Fonte de dados', 'Dimensão do período', and 'Métrica'. The 'Métrica' section has 'MAX Qual a sua idade?' selected. The data list on the right contains various survey questions.

45 Click "ESTILO"

This screenshot is identical to the one above, but the 'ESTILO' tab in the configuration panel is now selected and highlighted with an orange circle. The 'Métrica' section now shows 'MAX Qual a sua idade?' selected, and the 'Métricas opcionais' toggle is turned off.

46 Click here.

The screenshot shows a dashboard with a card titled "EM DADOS". The card displays two data points: "Idade mínima" with a value of 14 (decreasing by 10.4%) and "Qual a sua idade?" with a value of 17 (increasing by 8.8%). To the right of the card is a configuration panel for a chart. The panel has two tabs: "CONFIGURAÇÃO" and "ESTILO". The "ESTILO" tab is active. It contains fields for "Título do gráfico" (with a "Mostrar título" toggle), "Formatação condicional" (with an "Adicionar" button), and "Métrica principal" (with a "Compactar números" checkbox). A "Precisão decimal" dropdown is set to "auto". On the far right, there is a "Dados" panel with a search bar and a list of data series.

47 Click the "Título" field.

This screenshot is identical to the one above, but with an orange circle highlighting the "Título" input field in the "ESTILO" tab of the configuration panel. The "Mostrar título" toggle is now turned on. The "Dados" panel on the right shows a list of data series, including "Geração de dados - Oficina de Letram...", "Você gostaria de fazer um curso supe...", "Carimbo de data/hora", "Qual a disciplina que você menos gos...", "Qual a sua disciplina favorita?", "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", and "Você trabalha/faz estágio?".

48 Type "Idade máxima"

49 Click this button.

The image shows a design tool interface with three main sections:

- Preview:** On the left, a form field labeled "Idade máxima" contains the text "Qual a sua idade?" and the number "17". A red arrow points to the number "14" with a "-10.4%" change. A blue box highlights the "Idade máxima" field with a width of "6.6%".
- Styling Panel:** In the center, the "Idade máxima" field is selected. The panel shows:
 - Font size: 18px
 - Font family: Roboto
 - Text color: A (with a dropdown arrow)
 - Text alignment: Centro
 - Buttons for Bold (B), Italic (I), Underline (U), and a list icon.
 - Section: "Formatação condicional" with a button "Adicionar".
 - Section: "Métrica principal" with a checkbox "Compactar números".
- Content List:** On the right, a list of content items is visible, including "Qual a disciplina que você menos gos...", "Qual a sua disciplina favorita?", "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", "Você trabalha/faz estágio?", and "Record Count". A "Barra de filtros" button is also present.

50 Click "Ocultar nome da métrica"

51 Click this icon.

52 Click here.

53 Click here.

54 Click this icon.

55 Click here.

56 Click here.

Adicionar um gráfico | Adicionar um controle | Tema e layout

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Exibir variação absoluta

Ocultar rótulo de comparação

Dados ausentes

Exibir "Sem dados"

Rótulos

A

28px

Pesquisa

Geração de dados - Oficina c

ABC Você gostaria de fazer um c

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você n

ABC Qual a sua disciplina favorit

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transp

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais t

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus de

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Média de idade	Idade mínima	Idade máxima
15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%

57 Click "17"

Redefinir

LETRAMENTO EM DADOS

idade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima
16	15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%

Vamos começar

Arraste um campo do painel de dados para a tela e adicione um novo gráfico ou selecione um componente na tela do relatório para fazer a edição.

Dados

Pesquis

[Sample

ABC Ad Type

ABC Adverti

ABC Compai

ABC Product

ABC Sponso

123 % Expo

123 %intent

Geraçãc

Geraçãc

[Sample

58 Click here.

LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima
16	15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados: Geração de dados - Oficina de L...

Métrica: **MAX** Qual a sua idade?

Métricas opcionais:

Minigráfico: Adicionar dimensão

Outras opções de comparação

Record Count

59 Adicione mediana

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima
16	15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%

CONFIGURAÇÃO

Fonte de dados: Geração de dados - Oficina de L...

Métrica: **MIN** Qual a sua idade?

Métricas opcionais:

60 Click here.

na de letramento em dados

Editar Exibir Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

+ Adicionar filtro rápido

OFICINA DE LET

Quantidade de pessoas 16
Média de 15,6

Menu de visualização de gráficos:

- Tabela
- Visão geral (Total: 1,168; Sessões: 69.3K)
- Visão geral (gráficos de linha)
- Barras (gráficos de barras)
- Pizza (gráficos de pizza)
- Google Maps

61 Click here.

Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle Tema e layout

Redefinir Gráfico Total: 1,168

DE LETRAMENTO EM DADOS

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

MIN Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico

62 Click "Qual a sua idade?"

The screenshot shows a Power BI dashboard with a card titled 'Idade máxima' displaying the value 17 with an 8.8% increase. A 'Record Count' card shows the value 16. The configuration pane on the right is open to the 'CONFIGURAÇÃO' tab, showing the data source as 'Geração de dados - Oficina de L...'. The 'Métrica' section has 'Record Count' selected. In the list of metrics on the right, 'Qual a sua idade?' is highlighted with a green background and a tooltip is visible over it.

63 Click here.

The screenshot shows a Power BI dashboard with three cards: 'Idade mínima' (14, -10.4%), 'Idade máxima' (17, 8.8%), and 'Qual a sua idade?' (250). The configuration pane on the right is open to the 'CONFIGURAÇÃO' tab. In the 'Métrica' section, 'Qual a sua idade?' is selected and highlighted with a blue background. A tooltip is visible over this selection. The list of metrics on the right also shows 'Qual a sua idade?' highlighted.

64 Click "Mediana"

The screenshot shows a configuration menu for a data field. The menu is titled 'Número' and includes options for 'Formato de exibição', 'Padrão', 'Agregação', and 'Cálculo de comparação'. Under the 'Agregação' section, several radio button options are listed: 'Soma', 'Médio', 'Contagem', 'Contar diferentes', 'Mín.', 'Máx.', 'Mediana', 'Desvio padrão', and 'Variância'. The 'Mediana' option is highlighted with an orange circle. To the right of the menu, there is a list of data items with their respective aggregation functions: 'ABC Você cor', 'ABC Você tral', and '123 Record C'. At the bottom right, there are three 'Adiciona' buttons with plus signs.

65 Click here.

The screenshot shows a dashboard interface with a data visualization and a configuration panel. The visualization displays a bar chart with the title 'Idade máxima' and a value of 17, with a green arrow indicating an 8.8% increase. A tooltip for the bar shows 'Qual a sua idade?' with a value of 16. The configuration panel is titled 'CONFIGURAÇÃO' and includes options for 'Fonte de dados', 'Dimensão do período', and 'Adicionar dimensão'. A question mark icon is highlighted with an orange circle. The right side of the interface shows a 'Dados' panel with a search bar and a list of data items with their respective aggregation functions: 'ABC Você gostaria de fazer um curso supe...', '123 Carimbo de data/hora', 'ABC Qual a disciplina que você menos gos...', 'ABC Qual a sua disciplina favorita?', '123 Qual a sua idade?', 'ABC Qual é o seu meio de transporte princi...', 'ABC Qual o seu hobby favorito?', 'ABC Qual rede social você mais utiliza?', 'ABC Qual seu gênero?', 'ABC Quem pode votar?', 'ABC Você conhecia o campus da UFSC em...', 'ABC Você trabalha/faz estágio?', and '123 Record Count'.

66 Click here.

The screenshot shows a configuration panel for a dashboard. The main title is 'MED Qual a sua idade?'. Below it, there are sections for 'Métricas opcionais' (with a toggle switch), 'Minigráfico' (with a '+ Adicionar dimensão' button), and 'Outras opções de comparação'. The 'Outras opções de comparação' section includes a 'Tipo de comparação' dropdown menu currently set to 'Período', a checkbox for 'Mostrar como "em andamento"', and a 'Filtro' section with a '+ ADICIONAR UM FILTRO' button. On the right side, there is a list of metrics: 'RBC Qual seu gênero?', 'RBC Quem pode votar?', 'RBC Você conhecia o campus da UFSC em...', 'RBC Você trabalha/faz estágio?', and '123 Record Count'. At the bottom right, there are buttons for '+ Adicionar um campo' and '+ Adicionar um parâmetro'.

67 Click "Métrica"

This screenshot is similar to the previous one, but the 'Tipo de comparação' dropdown menu is open, showing options: 'Período', 'Valor', 'Métrica', and 'Nenhum'. The 'Métrica' option is highlighted with an orange circle. The rest of the interface, including the 'Minigráfico' section and the list of metrics on the right, remains the same as in the previous screenshot.

68 Click "Qual a sua idade?"

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

Dados

EM DADOS

Idade máxima

17
↑ 8.8%

Qual a sua idade?
16
Não há dados

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Métrica

MED Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Minigráfico

Adicionar dimensão

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

69 Click here.

ABC Você conhecia o campus da UFSC

ABC Você trabalha/faz estágio?

123 Record Count

Minigráfico

Adicionar dimensão

Outras opções de comparação

Tipo de comparação

Métrica

Métrica desejada

Qual a sua idade?

Mostrar como "em andamento"

Filtro

Filtrar Por Este Chart

ADICIONAR UM FILTRO

Adicionar um campo

Adicionar um parâmetro

Adicionar dados

70 Click "Médio"

Nome

Tipo de dados

Número

Formato de exibição

Padrão

Agregação

- Soma
- Médio
- Contagem
- Contar diferentes
- Mín.
- Máx.
- Mediana
- Desvio padrão
- Variância

Cálculo de comparação

Nenhum

ABC Qual o
ABC Qual re
ABC Qual s
ABC Quem
ABC Você c
ABC Você t
123 Recorr

71 Click here.

Redefinir

Share

Ver

Adicionar um controle

Tema e layout

Parar atualizações

Redefinir

Totais 1,168

Gráfico

Dados

CONFIGURAÇÃO

ESTILO

Fonte de dados

Geração de dados - Oficina de L...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Idade máxima

17

↑ 8.8%

Qual a sua idade?

16

↑ 2.4%

AVG Qual a sua idade?

Nome

Tipo de dados

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

Dados

Propriedades

Barra de filtros

72 Click "ESTILO"

The screenshot shows a dashboard with a chart titled "Idade máxima" (Maximum Age) and "Qual a sua idade?" (What is your age?). The chart displays two data points: 17 (↑ 8.8%) and 16 (↑ 2.4%). The chart configuration panel is open, showing the "ESTILO" (Style) tab. The "ESTILO" tab is highlighted with an orange circle. The configuration panel includes sections for "Fonte de dados" (Data Source), "Dimensão do período" (Time Period Dimension), "Métrica" (Metric), and "Métricas opcionais" (Optional Metrics). The "Métrica" section shows "Qual a sua idade?" selected. The "ESTILO" tab is currently selected, and the "CONFIGURAÇÃO" tab is also visible.

73 Click here.

The screenshot shows the same dashboard as in the previous image, but with the "ESTILO" tab selected in the configuration panel. The "ESTILO" tab is highlighted with an orange circle. The configuration panel includes sections for "Título do gráfico" (Chart Title), "Formatação condicional" (Conditional Formatting), and "Métrica principal" (Main Metric). The "Métrica principal" section shows "Qual a sua idade?" selected. The "ESTILO" tab is currently selected, and the "CONFIGURAÇÃO" tab is also visible.

74 Click the "Título" field.

The screenshot shows a data visualization tool interface. On the left, a dashboard titled "DASHBOARD EM DADOS" displays three data points: "Idade mínima" (14, -10.4%), "Idade máxima" (17, +8.8%), and "Qual a sua idade?" (16, +2.4%). The "Qual a sua idade?" card is highlighted with a blue border. On the right, a configuration panel for a "Gráfico" (Total 1,168) is open, showing the "ESTILO" (Style) tab. The "Título do gráfico" (Chart Title) section is active, with a text input field labeled "Título" highlighted by an orange circle. Below the input field, there are options for font size (18px) and font family (Roboto). The "Dados" (Data) panel on the far right shows a search bar and a list of data sources, including "Geração de dados - Oficina de Letram..." and various survey questions.

75 Type "Mediana"

76 Click this button.

77 Click "Ocultar nome da métrica"

78 Click here.

79 Click here.

80 Click "Centro"

Gráfico de pizza - Gênero

81 Click here.

82 Click here.

ento em dados

Inserir Página Organizar Recurso Ajuda

Página 2 de 2 → Adicionar dados Adicionar um gráfico Adicionar um controle

Filtro rápido

Adicionar um gráfico

Redefinir

Total 1,168 Gráfico

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima	Mediana
16	15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%	16 ↑ 2.4%

CONFIGURAÇÃO

Dados ausentes

Exibir "Sem dados"

Rótulos

A

28px

Roboto

83 Click here.

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas 16
Média de idade 15,63

Visão geral

Total 1,168 Sessões 69.3K

Série temporal

Barras

Pizza

Gráfico de pizza

Gráfico de mapa

Linhas

OS

Mediana

16
↑ 2.4%

84 Click here.

1

2

85 Veio automático!!

Create A Data Studio Report With Calculated Fields

Adicionar gráfico de colunas - Idade por gênero

1 Click here.

The screenshot shows the Google Data Studio interface. At the top, there's a navigation bar with 'Inserir', 'Página', 'Organizar', 'Recurso', and 'Ajuda'. Below it, a toolbar contains 'Adicionar dados', 'Adicionar um gráfico' (highlighted with an orange circle), and 'Adicionar um controle'. The main content area displays a report titled 'OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS' with a table of statistics:

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima	Mediana
16	15,63	14 ↓ -10.4%	17 ↑ 8.8%	16 ↑ 2.4%

Below the table, there are legends for 'Masculino' (blue) and 'Feminino' (pink). On the right sidebar, there's a 'Vamo' section with the text 'Arraste um c dados para a novo gráfico componente na faze'.

2 Click here.

The screenshot shows a dashboard editor interface for a report titled "OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS". The main dashboard area displays a pie chart showing 50% for "Masculino" (blue) and 50% for "Feminino" (pink). Above the pie chart, the text "Quantidade de pessoas" is followed by the number "16", and "Média de idade" is followed by "15,63". To the right, a "Visão geral" section shows "Total 1,168" and "Sessões 69.3K". Below this, there are sections for "Série temporal" (line charts), "Barras" (bar charts), "Gráfico de mapa" (maps), and "Linhas" (lines). A tooltip labeled "Gráfico de colunas" (Column chart) is highlighted over one of the bar chart options.

3 Click here.

The screenshot shows a dashboard editor interface for a report titled "OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS". The main dashboard area displays a pie chart showing 50% for "Masculino" (blue) and 50% for "Feminino" (pink). Above the pie chart, the text "Quantidade de pessoas" is followed by the number "16". To the right, a table displays the following data:

Métrica	Valor	Variação
Média de idade	15,63	
Idade mínima	14	↓ -10.4%
Idade máxima	17	↑ 8.8%

On the left side of the editor, there are numbered steps: "1" and "2" (highlighted in a blue circle). The "2" step is positioned over the "Gráfico de colunas" (Column chart) option in the chart selection menu.

4 Click here.

Redefinir

Gráfico

Dados

EM DADOS

Idade máxima: 17 (+8.8%)

Mediana: 16 (+2.4%)

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Fonte de dados: Geração de dados - Oficina de...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período: Adicionar dimensão

Dimensão: **ABC** Qual seu gênero?

Detalhar:

Dimensão detalhada: Adicionar dimensão

Métrica

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

- ABC Você gostaria de fazer um curso supe...
- 123 Carimbo de data/hora
- ABC Qual a disciplina que você menos gos...
- ABC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?**
- ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
- ABC Qual o seu...
- ABC Qual rede social você mais utiliza?
- ABC Qual seu gênero?
- ABC Quem pode votar?
- ABC Você conhecia o campus da UFSC em...
- ABC Você trabalha/faz estágio?
- 123 Record Count

Dados

Propriedades

Barra de filtros

5 Click here.

100%

Masculino

Feminino

16 15 17 14

Masculino

Feminino

5 4 3 2 1 0

10.4%

10.0%

2.4%

Dimensão

ABC Qual seu

Detalhar

Dimensão detalh

123 Qual a su

Métrica

AUT Record C

Métricas opcio

Controles desli

Classificar

AUT Record C

Decres

Cresce

6 Click "ESTILO"

The screenshot shows a dashboard with a chart titled "EM DADOS". The chart displays two metrics: "Idade máxima" (Maximum Age) at 17 with an 8.8% increase, and "Mediana" (Median) at 16 with a 2.4% increase. The "ESTILO" panel is open, showing the "CONFIGURAÇÃO" (Configuration) tab. The "Fonte de dados" (Data Source) is "Geração de dados - Oficina de...". The "Dimensão do período" (Time Period Dimension) is "Adicionar dimensão" (Add dimension). The "Dimensão" (Dimension) is "Qual seu gênero?" (What is your gender?). The "Detalhar" (Details) toggle is turned off. The "Dados" (Data) panel on the right shows a search bar and a list of data points.

Metric	Value	Change
Idade máxima	17	↑ 8.8%
Mediana	16	↑ 2.4%

7 Click here.

The screenshot shows the same dashboard as in step 6, but with the "ESTILO" panel now showing the "ESTILO" (Style) tab. The "Título do gráfico" (Chart Title) is "Mostrar título" (Show title). The "Gráfico de barras" (Bar Chart) section shows a selection between two bar chart styles. The "Barras" (Bars) section has a value of 10. The "Agrupar em 'Outros'" (Group in 'Others') checkbox is unchecked. The "Dados" (Data) panel on the right shows a search bar and a list of data points.

Metric	Value	Change
Idade máxima	17	↑ 8.8%
Mediana	16	↑ 2.4%

8 Click the "Título" field.

9 Type " **Backspace** Idade por g **Dead** ênero"

10 Click this icon.

The screenshot shows a data visualization tool interface. On the left, a table displays data for 'Idade máxima' (17, +8.8%) and 'Mediana' (16, +2.4%). The central panel is titled 'Idade por gênero' and includes a font size dropdown (18px), a font family dropdown (Roboto), and text formatting options (Bold, Italic, Underline, Text Color, Background Color). A red circle highlights the 'Text Color' icon. Below these are 'Gráfico de barras' options and a 'Barra' dropdown set to '10'. On the right, a 'Barra de filtros' sidebar lists various filters such as 'Qual a disciplina que você menos gos...', 'Qual a sua disciplina favorita?', and 'Qual a sua idade?'. A 'Record Count' filter is also visible.

Deixar alunos aplicarem o que aprenderam em um novo gráfico Hobby por Gênero

11 Click here.

12 Click here.

13 Click here.

+ Adicionar filtro rápido

OFICINA DE LETR

Dados
Letramento em Dados

Quantidade de pessoas: 16
Média de idade: 15,6

Idade por gênero

Gráfico de colunas

Visão geral
Total: 1,168
Sessões: 69.3K

Série temporal

Barras

Google Maps

Gráfico de mapa

Redefinir

Mediana: 16
↑ 2.4%

14 Click here.

OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS

Quantidade de pessoas: 16
Média de idade: 15,63
Idade mínima: 14
Idade máxima: 17
Mediana: 16

Idade por gênero

Arraste dados para novo gráfico component

15 Click "Qual o seu hobby favorito?"

The screenshot shows a dashboard with a bar chart titled "Qual a sua idade?". The chart displays data for six subjects: Biologia, Educação F., Língua Port., Geografia, Matemática, and Sociologia. Above the chart, the maximum age is 17 (up 8.8%) and the median is 16 (up 2.4%). The configuration panel on the right is set to "CONFIGURAÇÃO" and shows the following settings:

- Fonte de dados: Geração de dados - Oficina de...
- Dimensão do período: Adicionar dimensão
- Dimensão: Qual a sua disciplina favorita?
- Detalhar: Desativado
- Dimensão detalhada: Adicionar dimensão
- Métrica: SUM Qual a sua idade?

The search results on the right list various queries, with "Qual o seu hobby favorito?" highlighted in green. A tooltip also shows "Qual o seu hobby favorito?".

16 Click "Qual seu gênero?"

The screenshot shows the same dashboard as in step 15, but with a different configuration. The configuration panel now has "Qual seu gênero?" selected in the dimension list. The search results on the right list various queries, with "Qual seu gênero?" highlighted in green. A tooltip also shows "Qual seu gênero?".

17 Click "ESTILO"

The screenshot shows a dashboard configuration interface. The main dashboard area displays a bar chart titled "EM DADOS" with two data points: "Idade máxima" (17, +8.8%) and "Mediana" (16, +2.4%). Below the chart is a legend with categories: "Sair com am...", "Jogar vídeo...", "Assistir séri...", "Praticar esportes", and "Ler livros". The configuration panel on the right is titled "Gráfico" and has two tabs: "CONFIGURAÇÃO" and "ESTILO". The "ESTILO" tab is selected and highlighted with an orange circle. The "ESTILO" tab contains a "Fonte de dados" section with a dropdown menu set to "Geração de dados - Oficina de...", a "COMBINAR DADOS" button, and a "Dimensão do período" section with an "Adicionar dimensão" button. The "Dimensão" section shows a selected dimension: "ABC Qual seu gênero?". The "Detalhar" toggle is turned off. The "Dados" panel on the right shows a search bar and a list of data items, including "Geração de dados - Oficina de Letram...", "Você gostaria de fazer um curso supe...", "Carimbo de data/hora", "Qual a disciplina que você menos gos...", "Qual a sua disciplina favorita?", "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", and "Você conhecia o campus da UFSC em...".

18 Click here.

The screenshot shows the same dashboard configuration interface as in the previous image. The "ESTILO" tab is selected and highlighted with an orange circle. The "ESTILO" tab contains a "Título do gráfico" section with a "Mostrar título" toggle switch that is turned on. The "Gráfico de barras" section shows a dropdown menu set to "10" and a "Agrupar em 'Outros'" checkbox that is unchecked. The "Dados" panel on the right shows the same list of data items as in the previous image.

19 Click the "Título" field.

The screenshot shows a data visualization tool interface. On the left, a chart titled "TO EM DADOS" displays a bar chart with five categories: "Sair com am...", "Jogar vídeo...", "Assistir sêri...", "Praticar esportes", and "Ler livros". Above the chart, three statistics are shown: "Mínima" (4, -4%), "Idade máxima" (17, +8.8%), and "Mediana" (16, +2.4%). The right panel is divided into "CONFIGURAÇÃO" and "ESTILO" tabs. The "ESTILO" tab is active, showing a "Título do gráfico" field with the text "Título" highlighted by an orange circle. Below this, there are options for font size (18px), font family (Roboto), and font weight (B). The "Dados" panel on the right shows a search bar and a list of data series, including "Geração de dados - Oficina de Letram...", "Você gostaria de fazer um curso supe...", "Carimbo de data/hora", "Qual a disciplina que você menos gos...", "Qual a sua disciplina favorita?", "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", "Você trabalha/faz estágio?", and "Record Count".

20 Type "Hobby por g Dead ênero"

21 Click this icon.

The screenshot shows a dashboard with a bar chart titled "Hobby por gênero" and a filter menu on the right. The bar chart has a legend with five categories: "Sair com am..." (cyan), "Jogar vídeo..." (blue), "Assistir séri..." (pink), "Praticar esportes" (orange), and "Ler livros" (yellow). The x-axis is labeled "Gênero" with categories "Masculino" and "Feminino". The y-axis represents frequency. The filter menu on the right includes a "Barra de filtros" button and a list of filters such as "Qual a disciplina que você menos gos...", "Qual a sua disciplina favorita?", "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", "Você trabalha/faz estágio?", and "Record Count".

Hobby	Masculino	Feminino
Sair com am...	48	28
Jogar vídeo...	45	28
Assistir séri...	15	50
Praticar esportes	15	15
Ler livros	15	15

22 Click this icon.

The screenshot shows a dashboard with a bar chart titled "Hobby por gênero" and a legend menu on the right. The bar chart has a legend with five categories: "Sair com am..." (cyan), "Jogar vídeo..." (blue), "Assistir séri..." (pink), "Praticar esportes" (orange), and "Ler livros" (yellow). The x-axis is labeled "Gênero" with categories "Masculino" and "Feminino". The y-axis represents frequency. The legend menu on the right includes a "Legenda" section with an "Automático" dropdown, a "Barra de filtros" button, and a list of filters such as "Qual a sua idade?", "Qual é o seu meio de transporte princi...", "Qual o seu hobby favorito?", "Qual rede social você mais utiliza?", "Qual seu gênero?", "Quem pode votar?", "Você conhecia o campus da UFSC em...", "Você trabalha/faz estágio?", and "Record Count".

Hobby	Masculino	Feminino
Sair com am...	48	28
Jogar vídeo...	45	28
Assistir séri...	15	50
Praticar esportes	15	15
Ler livros	15	15

23 Click here.

The screenshot shows a dashboard titled "OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS". It features a summary table with age statistics and a bar chart titled "Hobby por gênero". The summary table includes:

Idade	Idade mínima	Idade máxima	Mediana
	14 (-10.4%)	17 (+8.8%)	16 (+2.4%)

The bar chart "Hobby por gênero" compares five hobbies for Masculino and Feminino. The legend includes: Sair com amigos, Jogar videogames, Assistir séries/filmes, Praticar esportes, and Ler livros. A red circle highlights the "Adicionar um gráfico" button in the top navigation bar.

24 Click here.

The screenshot shows a dashboard titled "OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS". It features a summary table with age statistics and two bar charts: "Idade por gênero" and "Hobby por gênero". The summary table includes:

Quantidade de pessoas	Média de idade	Idade mínima	Idade máxima	Mediana
16	15,63	14 (-10.4%)	17 (+8.8%)	16 (+2.4%)

The "Idade por gênero" chart shows age distribution by gender. The "Hobby por gênero" chart compares five hobbies for Masculino and Feminino. A red circle highlights the "Adicionar um gráfico" button in the top navigation bar.

25 Switch to tab "Oficina de letramento em dados > Página sem título"

26 Click here.

Adicionar gráfico Disciplina favorita por gênero

27 Click here.

28 Click "Qual a sua disciplina favorita?"

The screenshot shows a data visualization tool interface with the following components:

- Header:** Includes a search bar, a "Pesquisa" field, and a "Barra de filtros" button.
- Main Content:** A large chart area displaying "Idade máxima" (17, +8.8%) and "Mediana" (16, +2.4%). Below this is a bar chart titled "Hobby por gênero" with a legend for: Sair com amigos, Jogar videogames, Assistir séries/filmes, Praticar esportes, and Ler livros.
- Configuration Panel:** Contains sections for "Fonte de dados", "Dimensão do período", "Dimensão", and "Detalhar". The "Dimensão" section has a dropdown menu with "Qual a sua disciplina favorita?" selected.
- Right Panel:** A list of data sources and filters, including "Qual a sua disciplina favorita?" which is highlighted with an orange circle.

29 Click "ESTILO"

The screenshot shows the Power BI Desktop interface. The main view displays a dashboard with a title 'EM DADOS' and two summary cards: 'Idade máxima' (17, +8.8%) and 'Mediana' (16, +2.4%). Below these is a bar chart titled 'Hobby por gênero'. The right-hand pane is open to the 'Gráfico' (Chart) configuration tab, specifically the 'ESTILO' (Style) sub-tab. The 'Fonte de dados' (Data source) is set to 'Geração de dados - Oficina de Letram...'. The 'Dimensão do período' (Period dimension) is 'Adicionar dimensão'. The 'Dimensão' (Dimension) is 'Qual seu gênero?'. The 'Detalhar' (Detail) toggle is turned off. The 'Dados' (Data) pane on the right shows a list of data fields with search and filter options.

30 Click "Reverter a direção do eixo Y"

The screenshot shows the Power BI Desktop interface, similar to the previous one. The main view displays a dashboard with a title 'TO EM DADOS' and two summary cards: 'Idade máxima' (17, +8.8%) and 'Mediana' (16, +2.4%). Below these is a bar chart titled 'Hobby por gênero'. The right-hand pane is open to the 'Gráfico' (Chart) configuration tab, specifically the 'ESTILO' (Style) sub-tab. The 'Eixos' (Axes) section is expanded, and the 'Reverter a direção do eixo Y' (Reverse Y-axis direction) option is checked and highlighted with an orange circle. Other options include 'Mostrar eixos' (checked), 'Reverter a direção do eixo X', and 'Alinhar os dois eixos a 0'. The 'Espaçamento do gráfico' (Chart spacing) section is also visible, with a slider for 'Largura da barra' (Bar width) set to 100%.

31 Click this icon.

The screenshot shows a data dashboard titled "OFICINA DE LETRAMENTO EM DADOS". At the top, there is a navigation bar with "Adicionar um gráfico" highlighted by an orange circle. Below the navigation bar, there are several summary cards: "Quantidade de pessoas" (16), "Média de idade" (15,63), "Idade mínima" (14, -10.4%), "Idade máxima" (17, +8.8%), and "Mediana" (16, +2.4%). Below these cards are two bar charts: "Idade por gênero" and "Hobby por gênero". The "Hobby por gênero" chart shows categories like "Sair com amigos", "Jogar videog...", and "Assistir s...". On the right side, there is a "CONFIGURAÇÃO" panel with options for alignment, maximum lines, and second plane and border.

32 Click here.

The screenshot shows the same data dashboard as above, but with a menu open over the "Adicionar um gráfico" icon. The menu is titled "Adicionar um gráfico" and contains several options: "Visão geral" (Total: 1,168, Sessões: 69.3K), "Série temporal", "Barras" (with "Gráfico de colunas empilhadas" highlighted by an orange circle), "Google Maps", and "Gráfico de mapa". The "Barras" section shows various bar chart styles, including stacked bars. The "Gráfico de colunas empilhadas" option is highlighted with a callout box.

33 Click here.

34 Click here.

Última atualização: 25/08/2024 21:34:12

35 Click here.

EM DADOS

Idade máxima: 17 (↑ 8.8%)
Mediana: 16 (↑ 2.4%)

Hobby por gênero

- Sair com amigos
- Jogar videog...
- Assistir séries/filmes
- Praticar esportes
- Ler livros

Masculino Feminino

Dimensão do período: Adicionar dimensão

Dimensão: ABC Qual a disciplina que você meno...

Detalhar:

Dimensão detalhada: ABC Qual é o seu meio de transporte ...

Métrica: SUM Qual a sua idade?

Métricas opcionais:

Controles deslizantes de métrica:

Classificar

Geração de dados - Oficina de Letram...

- ABC Você gostaria de fazer um curso supe...
- 123 Carimbo de data/hora
- ABC Qual a disciplina que você menos gos...
- ABC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?
- ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
- ABC Qual o seu hobby favorito?
- ABC Qual rede social você mais utiliza?
- ABC Qual seu gênero?
- ABC Quem pode votar?
- ABC Você conhecia o campus da UFSC em...
- ABC Você trabalha/faz estágio?
- 123 Record Count

Propriedades
Barra de filtros

36 Click here.

Redefinir

Gráfico

Dados

EM DADOS

Idade máxima: 17 (↑ 8.8%)
Mediana: 16 (↑ 2.4%)

Hobby por gênero

- Sair com amigos
- Jogar videog...
- Assistir séries/filmes
- Praticar esportes
- Ler livros

Masculino Feminino

CONFIGURAÇÃO ESTILO

Dimensão do período: Adicionar dimensão

Dimensão: ABC Qual a disciplina que você meno...

Detalhar:

Dimensão detalhada: Adicionar dimensão

Métrica: SUM Qual a sua idade?

Adicionar métrica

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

- ABC Você gostaria de fazer um curso supe...
- 123 Carimbo de data/hora
- ABC Qual a disciplina que você menos gos...
- ABC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?
- ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
- ABC Qual o seu hobby favorito?
- ABC Qual rede social você mais utiliza?
- ABC Qual seu gênero?
- ABC Quem pode votar?
- ABC Você conhecia o campus da UFSC em...
- ABC Você trabalha/faz estágio?
- 123 Record Count

Dados
Propriedades
Barra de filtros

37 Click here.

The dashboard displays a bar chart titled 'Hobby por gênero' and a data table. The bar chart shows the number of people for each hobby across different genders. The data table lists various questions and their counts. An orange circle highlights the text 'Qual a sua disciplina favorita?' in the data table.

Dimensão	Métrica
ABC	Qual a sua idade?
123	Record Count

38 Click "Qual a sua disciplina favorita?"

The dashboard is the same as in image 37, but with a tooltip over the highlighted text 'Qual a sua disciplina favorita?' in the data table. The tooltip contains the text 'Qual a sua disciplina favorita?'.

Dimensão	Métrica
ABC	Qual a sua disciplina favorita?
123	Record Count

39 Click "Qual a sua idade?"

40 Transformar em gráfico empilhado

The screenshot shows a data visualization tool interface. The main dashboard area displays a bar chart titled "TO EM DADOS" with three categories: "Idade mínima" (4, -1.4%), "Idade máxima" (17, +8.8%), and "Mediana" (16, +2.4%). Below the chart is a section for "Hobby por gênero" with a bar chart and a legend including "Sair com amigos", "Jogar videog...", and "Jogar videog...". The right sidebar contains a search bar and a list of data fields, including "Qual a sua idade?". The top navigation bar includes "Redefinir", "Share", "Ver", and "Pausar atualizações". The configuration panel on the right is titled "Gráfico" and "Dados" and includes sections for "CONFIGURAÇÃO" and "ESTILO".

Fonte de dados: Geração de dados - Oficina de...

Dimensão do período: Adicionar dimensão

Dimensão: Qual a sua disciplina favorita?

Detalhar: [toggle]

Gráfico

Dados

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...

123 Carimbo de data/hora

ABC Qual a disciplina que você menos gos...

ABC Qual a sua disciplina favorita?

123 Qual a sua idade?

ABC Qual é o seu meio de transporte princi...

ABC Qual o seu hobby favorito?

ABC Qual rede social você mais utiliza?

ABC Qual seu gênero?

ABC Quem pode votar?

ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

41 Click here.

The screenshot shows a Power BI dashboard with a main visualization area on the left and a right-hand pane. The main area displays a bar chart titled 'Hobby por gênero' with two bars: 'Masculino' (blue) and 'Feminino' (orange). Above the chart, there are two cards: 'Idade máxima' (17, +8.8%) and 'Mediana' (16, +2.4%). The right-hand pane is titled 'Dados' and contains a search bar and a list of data fields. An orange circle highlights the 'Gráfico de colunas empilhadas' icon in the 'Barras' pane.

Idade máxima
17
↑ 8.8%

Mediana
16
↑ 2.4%

Hobby por gênero

Dados

Pesquisa

Geração de dados - Oficina de Letram...

ABC Você gostaria de fazer um curso supe...
123 Carimbo de data/hora
ABC Qual a disciplina que você menos gos...
ABC Qual a sua disciplina favorita?
123 Qual a sua idade?
ABC Qual é o seu meio de transporte princi...
ABC Qual o seu hobby favorito?
ABC Qual rede social você mais utiliza?
ABC Qual seu gênero?
ABC Quem pode votar?
ABC Você conhecia o campus da UFSC em...

Como usar campos calculados

42 Click "Adicionar um campo"

The screenshot shows the 'Dados' pane in Power BI. The pane is titled 'Geração de dados - Oficina de de...' and contains a list of data fields. An orange circle highlights the 'Adicionar um campo' button at the bottom of the pane.

Geração de dados - Oficina de de...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Dimensão

ABC Qual a sua disciplina favorita?

Detalhar

Dimensão detalhada

123 Qual a sua idade?

Métrica

SUM Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Controles deslizantes de métrica

Adicionar um campo
Adicionar um parâmetro
Adicionar dados

43 Click "Adicionar campo calculado"

Assistir séries/filmes
Praticar esportes
Ler livros

masculino Feminino

Geração de dados - Oficina de...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Dimensão

ABC Qual a sua disciplina favorita?

Detalhar

Dimensão detalhada

123 Qual a sua idade?

Métrica

SUM Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Controles deslizantes de métrica

Adicionar campo calculado
Adicionar grupo
Adicionar agrupamento
Adicionar um campo
Adicionar um parâmetro
Adicionar dados

44 Click "Por exemplo, novo campo calculado"

Idade por gênero Hobby por gênero

16 15 17 14 60

Geração de dados - Oficina de Letram... Escopo: Incorporado Credenciais dos dados: Welinton Barcel

TODOS OS CAMPOS

Campos disponíveis

ABC Você gostaria de fazer um curso ...
123 Carimbo de data/hora
ABC Qual a disciplina que você meno...
ABC Qual a sua disciplina favorita?
123 Qual a sua idade?
ABC Qual é o seu meio de transporte ...

Nome do campo

Por exemplo, novo campo calculado

ID do campo

ID do campo - calc_c3urk

Fórmula

1

45 Type "Pode votar?"

46 Click ""

TODOS OS CAMPOS

Campos disponíveis

- RBC Você gostaria de fazer um curso ...
- 123 Carimbo de data/hora
- RBC Qual a disciplina que você meno...
- RBC Qual a sua disciplina favorita?
- 123 Qual a sua idade?
- RBC Qual é o seu meio de transporte ...
- RBC Qual o seu hobby favorito?

Nome do campo

Por exemplo, novo campo calculado

ID do campo

ID do campo - calc_c3urk

Fórmula ?

1	
---	---

47 Click here.

TODOS OS CAMPOS

Campos disponíveis

- ☑ Você gostaria de fazer um curso ...
- ☑ Carimbo de data/hora
- ☑ Qual a disciplina que você meno...
- ☑ Qual a sua disciplina favorita?
- ☑ Qual a sua idade?
- ☑ Qual é o seu meio de transporte ...
- ☑ Qual o seu hobby favorito?

Nome do campo

Por exemplo, novo campo calculado
Pode votar?

ID do campo

ID do campo
calc_c3urky1

Fórmula (?)

1 IF(Qua)

QUARTER()

Qual a sua idade?

Qual a sua disciplina favorita?

Qual a disciplina que você menos gosta?

Qual seu gênero?

48 Type ">=16,"Pode votar" ,"Não pode votar"

49 Click "Salvar"

The screenshot shows a dialog box with the title "ID do campo" (Field ID). Inside the dialog, there is a text input field containing the value "calc_c3urky1gkd". To the right of the input field, there is a button labeled "FORMATAR FÓRMULA" (Format Formula). At the bottom right of the dialog, there are two buttons: "Cancelar" (Cancel) and "Salvar" (Save). The "Salvar" button is highlighted with a red circle.

50 Click "CONCLUÍDO"

The screenshot shows a dashboard titled "DADOS" (Data) with various charts and filters. The dashboard includes a "Geração de dados - Oficina de Letram..." section with a list of data points. Below the dashboard, there is a status bar with the text "Atualização dos dados: 15 minutos" and "Acesso aos layouts da comunidade: Ativado". A "CONCLUÍDO" (Completed) button is highlighted with a red circle. Below the dashboard, there is a dialog box with the title "ID do campo" (Field ID). Inside the dialog, there is a text input field containing the value "calc_c3urky1gkd". To the right of the input field, there is a button labeled "FORMATAR FÓRMULA" (Format Formula).

51 Click here.

52 Click here.

53 Click here.

54 Click here.

55

Click this icon.

Forma de dados

Geração de dados - Oficina de...

COMBINAR DADOS

Dimensão do período

Adicionar dimensão

Dimensão

Pode votar?

Detalhar

Métrica

SUM Qual a sua idade?

Métricas opcionais

Controles deslizantes de métrica

Classificar

Adicionar um campo

Adicionar um parâmetu

Adicionar dados

- ABC** Quem pode votar?
- ABC** Você conhecia o campu
- ABC** Você trabalha/faz estág
- 123** Record Count